

WEITERFÜHRUNGEN

Sozioökonomische Bildung und Disziplinarität am Gymnasium

Nicole Ackermann

1 Einleitung

((1)) In diesem Beitrag werden bildungstheoretische und allgemeindidaktische Ansätze zu *Disziplinarität* mit fachdidaktischen Ansätzen der *sozioökonomischen Bildung* produktiv in Verbindung gebracht und damit der Forschungsauftrag «Sozioökonomische Bildung» (vgl. Hedtke Fa) für das Gymnasium (gymnasiale Oberstufe) weitergeführt. Fokussiert wird auf den geltenden Rahmenlehrplan in der Schweiz und das dortige Fach «Wirtschaft und Recht».

((2)) Das Fach «Wirtschaft und Recht» ist für die Diskussion von Disziplinarität am Gymnasium besonders interessant. In der Fachwissenschaft haben sich sprachkulturell unterschiedliche Denkschulen, sog. «cultures of thoughts» (Fourcade, 2009), und in der Fachdidaktik unterschiedliche Konzeptionen ökonomischer Bildung (Hedtke, 2006, 2011) entwickelt. An den Schweizer Gymnasien ist das Fach vergleichsweise jung und seine Stellung gegenüber anderen Fächern bildungspolitisch umstritten (Eberle, 2006).

2 Wissens- und Werteordnung am Gymnasium

((3)) Die übergeordneten Bildungsziele der Schweizer Gymnasien werden in der Literatur mit den Formeln «allgemeine Hochschulreife» und «vertiefte Gesellschaftsreife» umschrieben (Eberle & Brüggelbrock, 2013, S. 10-11). Die Schüler:innen sollen gleichermassen auf ein Hochschulstudium und auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet werden (EDK, 1995, Art. 5 Abs. 1 MAR).

((4)) Um diese Bildungsziele zu erreichen, orientieren sich die gymnasialen Fächer an unterschiedlichen akademischen Disziplinen. Umgekehrt werden nicht alle akademische Disziplinen als Fächer unterrichtet (z. B. Politologie, Soziologie, Ökologie); vgl. Hedtke Fa ((47)). Die gymnasialen Fächer sind durch das Maturitätsanerkennungsreglement vorgegeben (EDK, 1995, Art. 9

MAR) und im Rahmenlehrplan beschrieben und begründet (EDK, 1994).

((5)) Das Fach «Wirtschaft und Recht» muss von den Schüler:innen als obligatorische Einführung besucht werden, fortführend kann es als Schwerpunkt oder als Ergänzung gewählt werden (EDK, 1995, Art. 9 MAR).

((6)) Das Fach «Wirtschaft und Recht» ist in drei Lernbereiche gegliedert: Volkswirtschaftslehre (Mikroökonomik, Makroökonomik, Wirtschaftspolitik), Betriebswirtschaftslehre (inkl. Finanz- und Rechnungswesen) und Rechtslehre (öffentliches Recht, Privatrecht) (EDK, 1994, S. 76). Die Lerngegenstände sind jeweils einem einzigen Bereich zugeordnet.

((7)) Im schweizweiten Vergleich der gymnasialen Lehrpläne des Fachs «Wirtschaft und Recht» sind unterschiedliche fachdidaktische Konzeptionen und sprachkulturelle Traditionen erkennbar (Ruoss, Ackermann, & Stadelmann, 2022). Im Einführungsfach sind die Lerngegenstände heterogen und im Schwerpunktfach eher homogen. Im Einführungsfach werden bei den Lerngegenständen vorwiegend interdisziplinäre Bezüge zu vier Allianzfeldern hergestellt (Geografie, Geschichte, Philosophie/Religion, Mathematik). Im Schwerpunktfach wird auf eine breite Palette von anderen Fächern verwiesen.

((8)) Innerhalb der deutschsprachigen Lehrpläne sind Lerngegenstände aus den Bereichen VWL und BWL etwa gleich gewichtet, innerhalb der französisch- und italienischsprachigen Lehrpläne überwiegt VWL. In etwa 17 % der deutschsprachigen sowie in etwa 6 % der französisch- und italienischsprachigen Lehrpläne werden interdisziplinäre Bezüge hergestellt.

3 Disziplinarität am Gymnasium

((9)) Für den gymnasialen Unterricht sind verschiedene Ansätze für Disziplinarität erforderlich (Eyer, 2017, S. 43-50); vgl. Hedtke Fa ((31)): fachspezifisch (monodisziplinär, Wissensbestände einer singulären Disziplin), fachverbindend (multidisziplinär, additiv zusammengefügte Wissensbestände mehrerer Disziplinen) und fachübergreifend/themenzentriert (interdisziplinär, problem- und lösungsorientiert zusammengeführte Wissensbestände mehrerer Disziplinen).

((10)) Der *fachspezifische* Ansatz beinhaltet einen *disziplinären* Zugang zum Lerngegenstand: die einzelnen Fächer und deren Themen werden unabhängig voneinander unterrichtet. Es können epistemologische und methodologische Wissensbestände einer bestimmten akademischen Disziplin

lin aufgezeigt sowie ihre Erkenntnisgenerierung und -validierung offengelegt werden; vgl. Hedtke Fa ((64)). Die Schüler:innen sollen auf universitäre Studienbereiche vorbereitet werden, die monodisziplinär (z. B. Rechtswissenschaft) oder multidisziplinär (z. B. Wirtschaftswissenschaften: Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre; Kulturwissenschaften) ausgerichtet sind. Damit erfahren die Schüler:innen eine für die gymnasiale Oberstufe adäquate *Wissenschaftspropädeutik* (Huber, 1994); vgl. Hedtke Fa ((50)) und ((64)).

((11)) Beim *fachverbindenden* Ansatz wird ein multidisziplinärer Zugang zum Lerngegenstand gewählt: ein Thema wird synchron oder asynchron in mehreren Fächern unterrichtet (z. B. das Thema «Politische Rechte» in Geschichte und in Recht). Es können Wissensbestände und -zugänge von akademischen Disziplinen adressiert werden, für die es kein entsprechendes gymnasiales Fach gibt. Damit sollen die Schüler:innen auf universitäre Studienbereiche vorbereitet werden, die *per se* multidisziplinär (z. B. Wirtschaftswissenschaften) oder interdisziplinär (z. B. Medienwissenschaften, Umweltwissenschaften, Ingenieurwissenschaften) konstituiert sind, und/oder interdisziplinäre Vertiefungen anbieten (bspw. in den Wirtschaftswissenschaften: Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsethik, Bildungsökonomik, Umweltökonomik); vgl. Hedtke Fa ((49)).

((12)) Beim *fachübergreifenden bzw. themenzentrierten* Ansatz wird ein interdisziplinärer Zugang zum Lerngegenstand eingenommen: ein Thema wird zeitgleich aus der Perspektive mehrerer Fächer bearbeitet (z. B. das Thema «Globalisierung» aus wirtschaftlicher, ökologischer, politischer und historischer Perspektive). Es können komplexe gesellschaftliche Problemstellungen (z. B. Altersvorsorge, Migrationsbewegungen, Klimaveränderung) elaboriert und kontroverse Lösungsansätze diskutiert werden. Die Schüler:innen sollen dafür sensibilisiert werden, dass gesellschaftliche Problemstellungen mehrere Lebensbereiche durchdringen und mehrere Disziplinen berühren, für die Problemlösung entsprechend interdisziplinäre Zugänge erforderlich sind (Ackermann, 2021).

4 Sozioökonomische Bildung am Gymnasium

((13)) Für die fachdidaktische Lehrplanentwicklung in der ökonomischen bzw. sozioökonomischen Bildung werden in der Literatur drei curriculare Kriterien vorgeschlagen (Reetz, 2003):

Wissenschaft, Situation und Persönlichkeit. Diese Kriterien lassen sich weiter differenzieren hinsichtlich Perspektivität (Ökonomik, Ökonomie), Disziplinarität (monodisziplinär, multidisziplinär, interdisziplinär) und Paradigmatisität (monoparadigmatisch, multiparadigmatisch) (Hedtke, 2011, 2014); vgl. Hedtke Fa ((65)). Aus der Systematisierung und Differenzierung dieser fachdidaktischen Kriterien lassen sich Varianten der sozioökonomischen Bildung ableiten (Ackermann & Ruoss, in Vorbereitung); vgl. Hedtke Fa ((76)).

((14)) Das curriculare Kriterium Wissenschaft bezieht sich auf die Perspektive Ökonomik als *Wissenschaftsbereich*: wissenschaftliche Konzepte und Modelle, paradigmatische Denkansätze. Es sind drei Varianten der Disziplinarität möglich: a) monodisziplinär: Wirtschaftswissenschaften (VWL oder BWL); b) multidisziplinär: Sozialwissenschaften (VWL, BWL, Recht, Politik, Geografie, Geschichte); c) interdisziplinär: Sozialwissenschaften (s. oben). Alle Varianten der Disziplinarität können monoparadigmatisch oder multiparadigmatisch ausgestaltet sein; vgl. Hedtke Fa ((78)).

((15)) Das curriculare Kriterium Situation bezieht sich auf die Perspektive Ökonomie als *Wirklichkeitsbereich*: reale ökonomische Phänomene und Probleme, ökonomisch geprägte Situationen. Dies erfordert eine problemorientierte Interdisziplinarität der sozialwissenschaftlichen Fächer.

((16)) Das curriculare Kriterium Persönlichkeit bezieht sich ebenfalls auf die Perspektive Ökonomie als *Wirklichkeitsbereich*: das Individuum in der Gesellschaft, individuelle und gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftliche Teilhabe. Dies legt eine zweifache Interdisziplinarität nahe: sozialwissenschaftlich problemorientiert und erziehungswissenschaftlich schülerorientiert.

5 Schlussfolgerungen

((17)) Die Disziplinarität des Fachs «Wirtschaft und Recht» an Schweizer Gymnasien ist, basierend auf dem Rahmenlehrplan, *sozialwissenschaftlich* und *multidisziplinär*. Zeitliche und räumliche Unterschiede in den gymnasialen Lehrplänen dieses Fachs können als «variants of a capitalist spirit» (Münnich & Sachweh, 2017) interpretiert werden.

((18)) Die disziplinäre und interdisziplinäre Bearbeitung der Lerngegenstände im gymnasialen Unterricht hängt jedoch von den Lehrer:innen ab; vgl. Hedtke Fa ((56)). Für Lehr-Lernprozesse im schulischen Kontext ist nicht nur das «intended curriculum» (Kridel, 2010), sondern auch das

«hidden curriculum» (Snyder, 1970) und das «enacted curriculum» (Orlowski, 2012) bedeutsam.

((19)) Abschliessend ergeben sich weiterführende Fragen: 1) Mit welchem Ansatz für Disziplinarität können die gleichgewichtigen Bildungsziele «allgemeine Hochschulreife» und «vertiefte Gesellschaftsreife» im neuen Rahmenlehrplan erreicht werden (EDK, 2018)? 2) Wie ist Disziplinarität und Paradigmatizität in der gymnasialen Lehrer:innenbildung für das Fach «Wirtschaft und Recht» verankert? 3) Mit welchen Lehr-Lern-Arrangements kann das disziplinäre und interdisziplinäre Denken der Schüler:innen gefördert werden?

Literatur

- Ackermann, N. (2021). Zum Bildungsideal des «mündigen Wirtschaftsbürgers»: Kompetenzmodell für ökonomische Bildung und Domänenanalyse des gesamtgesellschaftlichen/gesamtwirtschaftlichen Lebensbereichs. In C. Fridrich, U. Hagedorn, R. Hedtke, P. Mitnik, & G. Tafner (Hrsg.), *Wirtschaft, Gesellschaft und Politik: Sozioökonomische und politische Bildung in Schule und Hochschule* (S. 147–178). Wiesbaden: Springer VS.
- Ackermann, N., & Ruoss, T. (in Vorbereitung). Bildungsziele, überfachliche und fachliche Kompetenzen in gymnasialen Lehrplänen: Eine vergleichende Analyse des Fachs «Wirtschaft und Recht» in der multilingualen Schweiz.
- Eberle, F. (2006). Zur Bedeutung von Wirtschaft und Recht in der gymnasialen Bildung. *Gymnasium Helveticum*, 2006(3), 16–23.
- Eberle, F., & Brüggencrock, C. (2013). *Bildung am Gymnasium*. Bern: EDK.
- EDK. (1994). *Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994. Empfehlung an die Kantone gemäss Art. 3 des Schulkonkordats vom 29. Oktober 1970. Mit Handreichung zur Umsetzung*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- EDK. (1995). *Reglement über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitätsanerkennungsreglement, MAR) vom 16.01.1995 bzw. 15.02.2015, SR 4.2.1.1*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- EDK. (2018). Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität: Mandat für Projektphase I vom 06.09.2018: Auslegeordnung zu den Referenztexten. [Press release].
- Eyer, M. (2017). *Interdisziplinarität auf der Sekundarstufe II*. Bern: hep.
- Fourcade, M. (2009). *Economists and societies: Discipline and profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hedtke, R. (2006). Sozialwissenschaftliche ökonomische Bildung. In A. Fischer (Hrsg.), *Ökonomische Bildung - quo vadis?* (S. 95–119). Bielefeld: Bertelsmann.
- Hedtke, R. (2011). *Konzepte ökonomischer Bildung*. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
- Hedtke, R. (2014). Was ist sozio-ökonomische Bildung. In A. Fischer & B. Zurstrassen (Hrsg.), *Sozioökonomische Bildung* (S. 81–127). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Huber, L. (1994). «Wissenschaftspropädeutik»: Eine unerledigte Hausaufgabe der Allgemeinen Didaktik. In M. A. Meyer & W. Plöger (Hrsg.), *Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik und Fachunterricht* (S. 243–253). Weinheim: Beltz Verlag.
- Kridel, C. (2010). Intended Curriculum. In C. Kridel (Ed.), *Encyclopedia of Curriculum Studies* (pp. 489–489): SAGE Publications.
- Münnich, S., & Sachweh, P. (2017). Varianten des kapitalistischen Geistes im Wandel? In P. Sachweh & S. Münnich (Hrsg.), *Kapitalismus als Lebensform? Deutungsmuster, Legitimation und Kritik in der Marktgesellschaft* (S. 3–26). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Orlowski, P. (2012). The Purpose of Schooling: Ideology in the Formal and “Enacted” Curriculum. In P. Orlowski (Hrsg.), *Teaching About Hegemony: Race, Class and Democracy in the 21st Century* (S. 55–74): Springer Netherlands.
- Reetz, L. (2003). Prinzipien der Ermittlung, Auswahl und Begründung relevanter Lernziele und Inhalte. In F.-J. Kaiser & H. Kaminski (Hrsg.), *Wirtschaftsdidaktik* (S. 99–124). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.
- Ruoss, T., Ackermann, N., & Stadelmann, T. (2022). Cultures of economic education: Grammar school curricula in a multilingual comparison. *European Educational Research Journal*, 00(0), 1–17.
- Snyder, B. R. (1970). *The Hidden Curriculum*. New York: Knopf.

Verfasserin

Nicole Ackermann, Prof. Dr.

Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung S2/Berufsbildung